

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

TANLAB KUZATISH USULI TO‘G‘RISIDA TUSHUNCHA, UNING BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDAGI AHAMIYATI VA ZARURIYATI

Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2- kurs statistika ta’lim yo’nalishi talabasi.

Annontatsiya: Ushbu maqolada tanlab kuzatish usuli to‘g‘risida tushuncha, uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi ahamiyati va zaruriyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: Zarurat, iqtisod, nazariya, jarayon, usul, kuzatish.

Yalpi ma’lumotlarni tadqiqot qilishning statistik uslubiyati o‘rganilayotgan ob’ektlarni qamrab olishiga qarab, kuzatishning ikki usuli: yalpi va qisman kuzatishga bo‘linadi. Qisman kuzatishning eng muhim turlaridan biri bo‘lib, tanlab kuzatish usuli hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida tanlab kuzatish usulining qo‘llanilishiga bo‘lgan ehtiyoj yanada yaqqolroq namoyon bo‘lmoqda. O‘zbekiston respublikasi statistikasining milliy hisoblar tizimi halqaro andozalariga o‘tishi MHT ko‘rsatkichlarini aniqlash va ularni tahlil qilishda tanlab kuzatish usulining keng ko‘lamda qo‘llanilishini taqozo etadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tanlab kuzatish usuli deb, tasodifiy holda tanlab olingan to'plam birliklarini kuzatish natijasida olingan ma'lumotlarni bosh to'plamga yoyilishiga aytiladi. Tanlab kuzatish usulining vazifasi tanlab olingan to'plam birliklari asosida o'rganilayotgan to'plamning hammasiga umumiy tavsif berishdan iboratdir. Tanlab kuzatish usulining qo'llanilishining eng muhim shartlari bo'lib, uning hamma qoidalari va tamoillariga amal qilish va to'plam birliklarini tanlash ishlarini ilmiy asosda tashkil qilishdir.

Tanlab kuzatish usulining qo'llanilishiga ehtiyoj turli sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Ma'lumki, hozirgi bosqichda xo'jalik faoliyatining bozor iqtisodiyotiga xos ko'plab sub'ektlari yuzaga keldi. Bular jumlasiga aksionerlik jamiyatlari, fermer xo'jaliklari, kichik korxonalar, qo'shma korxonalar va shu singarilar kiradi. Yuzlab va minglab xo'jalik sub'ektlarini yalpi kuzatishni amalga oshirish katta miqdordagi moddiy, moliyaviy va boshqa harajatlarni talab qiladi. Tanlama kuzatish usulining qo'llanilishi esa ko'plab ish kuchi va mablag'larni tejash imkonini beradi, bu esa bozor munosabatlari sharoitida muhim ahamiyatga egadir.

Resurslarni tejalishidan tashqari, yana bir muhim sabablardan biri, tanlab kuzatish usulining qo'llanilishi, kerakli ma'lumotlarni to'plash uchun sarf qilinadigan vaqtning ham tejalishiga, oqibat natijada esa ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida to'planishiga imkon beradi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti ijtimoiy - iqtisodiy vaziyatning tez-tez o'zgarib turishiga sabab bo'ladigan bugungi kunda vaqt omili muhim ekanligi tanlab kuzatish usulini qo'llanilishini zaruriy shartlardan biriga aylantiradi. Statistik ma'lumotlarni olishda tanlama kuzatish usulining qo'llanilishining ahamiyati, ayniqsa, kuzatish dasturini yanada kengaytirishda namoyon bo'ladi. Chunki, bu holda to'plamning nisbatan kamroq qismini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kuzatishni taqozo qiladi. Bu esa, tanlab olingan to'plam birliklarini atroflicha va chuqurroq o'rganish imkoniyatni beradi. Alohida takidlash lozimki, ko'p hollarda amaliyotda ommaviy hodisa va jarayonlarni o'rganishda mahsus vazifalarga duch kelinadi. Bunday vazifalarga, mahsulotlar va tovarlar sifatini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni aytish mumkin, ayniqsa mahsulot va tovarlar sifatini tekshirish ularning yo'qotilishi bilan bog'liq bo'lgan hollarda. Masalan, tanlab kuzatish usuli yordamida lampochkalar, gugurt, ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlari va shu singarilarning sifatini o'rganish, ma'lumki ularning ma'lum miqdorda buzilish va yo'qolishlarga olib keladi. Hozirgi sharoitda O'zbekiston respublikasining tashqi iqtisodiy aloqalari ham rivojlanib bormoqda, oziq-ovqat va nooziq ovqat tovarlarining sifatini nazorat qilishda bojxona tekshiruvlarida ham tanlama kuzatish usulining muvaffaqiyat bilan qo'llanilishiga zaruriyat tug'ilmoqda.

Tanlab kuzatish usulining bozor munosabatlari sharoitida statistik ma'lumotlarni to'plashning eng muhim usuliga aylanib qolishning yana bir sabablaridan biri, yalpi kuzatish ma'lumotlarining to'g'riligini tekshirib ko'rish va qayta ishlashda undan foydalanish imkoniyatidir. Shunday qilib, tanlama kuzatishni qo'llashni zaruriyati quyidagilardan kelib chiqadi:

(barcha tovar-moddiy iste'mol boyliklarini yoppasiga (to'liq) kuzatishdan o'tkazish mumkin emasligidan.

Chunki ularni yoppasiga kuzatishdan o'tkazsak (tekshirishdan o'tkazsak) iste'molga yaroqsiz bo'lib qoladi;

(kuzatishni o'tkazishda mablag' va vaqtni tejash uchun. Ayrim voqea-hodisalarni yoppasiga kuzatishdan o'tkazish mumkin, lekin ularni kuzatishdan o'tkazish uchun

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

uzoq tayyorgarlik, katta mablag' va ko'p vaqt kerak bo'ladi Misol: Aholini ro'yxatdan o'tkazish, narxning o'zgarishini o'rganish va shu kabilar;

(yalpi kuzatish ma'lumotlarining to'g'riligini tekshirish uchun tanlab kuzatish usulidan foydalaniladi.

Kuzatish uchun ajratib olingan to'plam birliklari statistikada tanlama to'plam (n), birliklar tanlab olingan to'plam esa bosh (general) to'plam (N) deb aytiladi. Bosh va tanlama to'plam parametrlarining asosiy harakteristikalari quyidagi 6.1-jadvalda keltirilgan. Statistik tanlama kuzatishning natijalari asosan kuzatishga tayyorgarlik jarayonining darajasiga bog'liqdir. Tayyorgarlik darajasi deganda, tanlama kuzatish loyihalarining ayrim qoida va tamoyillariga bo'ysunish darajasi tushuniladi. Loyihalashning muhim elementi bo'lib, tanlab kuzatishning tashkiliy rejasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Теория статистики. Учебник. Под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
2. Tuxliyev N. va boshqalar. O'zbekiston iqtisodiyoti asoslari. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2006.
3. Xudayberdiev U.X., Xoliqulov A.N., Turdibekov YU.I. Statistika. Oquv uslubiy qollanma. Samarqand, SamISI, 2012.
4. Xudayberdiev U.X., Xoliqulov A.N., Babanazarova S.A. Statistika. Oquv uslubiy qollanma. (2-qism) Samarqand, SamISI, 2014.
5. Xudayberdiev U.X. Statistika. Ma'ruza matnlari. Samarqand, SamISI, 2011

